

**PESAN DAKWAH DALAM BUKU
"SIAPA BILANG MUSIK HARAM"
PROPOSAL SKRIPSI
(Analisis Semiotik Roland Barthes)**

Oleh:

LINDA SUSANTI

NIM: 04020124035

Dosen Pembimbing:

Sri Wahyuningsih, M. Pd

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Linda Susanti

NIM : 04020124035

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : **“PESAN DAKWAH DALAM BUKU *SIAPA BILANG MUSIK HARAM*
(Analisis Semiotik Model Roland Barthes)”**

Proposal penelitian ini telah kami setuju untuk diajukan pada ujian seminar proposal skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 11 November 2024
Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Sri Wahyuningsih, M.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruzzaman Nabi Muhammad saw. Atas karunia nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan proposal ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Rasa syukur yang sangat besar atas terselesaikannya proposal skripsi yang berjudul “**PESAN DAKWAH DALAM BUKU *SIAPA BILANG MUSIK HARAM* (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)**”. Peneliti masih tetap menyadari bahwa dalam proposal ini masih sangat membutuhkan kritik saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya.

Peneliti juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih, M.Pd, selaku dosen pembimbing dan juga banyak pihak yang sudah membantu baik secara langsung atau tidak langsung, berupa materi, dukungan dan do’a yang belum bisa saya sebut satu persatu.

Penelitian ini memuat pembahasan dengan objek yang akan diteliti adalah media Buku karya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Harapan penulis, semoga penelitian bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri.

Surabaya, 11 November 2024
Penulis

Linda Susanti
NIM. 04020124035

A. Latar Belakang

Buku *Siapa Bilang Musik Haram* adalah suatu buku fikih dan buku hadis bentuk karya ilmiah dan karya dakwah. Ilmiah karena menyajikan analisis mendalam dan metodologis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum musik. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang merupakan penulis buku tersebut menggunakan pendekatan ilmiah dalam menilai kebenaran dan konteks hadis, serta memberikan argumen yang didasarkan pada penelitian. Buku ini juga termasuk dalam karya dakwah karena tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan hukum musik dalam Islam dan memberikan panduan kepada umat Muslim. Sebagai karya dakwah, buku ini bertujuan untuk mendidik dan menyebarkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu keagamaan.

Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang ulama hadis terkenal dan berpengaruh di bidang metodologi Islam Salafi, lahir pada tahun 1914 di Shkoder, Albania. Ayahnya, Nuh Najati, pindah ke Suriah setelah lulus dari sekolah Syariah di Istanbul untuk melindungi agama dan keluarga dari pengaruh sekuler Albania. Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani tumbuh dalam keluarga yang agamanya kuat dan pendidikan menjadi prioritas. Beliau memulai studinya di sebuah madrasah di Damaskus dan kemudian melanjutkan studinya langsung dengan para syekh. Beliau juga belajar Al-Qur'an dan fiqh madzhab Hanafi dari ayahnya dan belajar perdagangan memperbaiki jam, yang kemudian menjadi salah satu mata pencahariannya.

karya Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dikenal dengan metodologinya yang ketat dalam memverifikasi keabsahan hadis. Beliau banyak menulis buku tentang hadis, antara lain 'Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Athāruha al-Sayyī' fī al-Ummah' yang menjadi sumber kritik dari beberapa ulama hadis, namun perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam masih terus berlangsung. Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani sendiri berpendapat bahwa musik itu haram karena tidak ada bukti dalam Islam yang membenarkannya. Musik haram atau halal ini telah menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ulama, dengan beberapa ulama lain berpendapat bahwa musik diperbolehkan dalam situasi tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh perbedaan pendapat para ulama tentang hukum musik. Buku ini memberikan gambaran yang lebih luas dan menyeluruh tentang hukum musik dalam Islam dan membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum musik sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini mengenai Pesan Dakwah Dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan Yang ditulis oleh Agus Ahmad Fadlal Pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Novel berjudul "O". penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis Semiotik model Roland Barthes Yang terdiri dari penanda, petanda, Denotasi, Konotasi dan Mitos. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu Novel berjudul "O". Objek penelitian saya berupa buku berjudul "Siapa bilang musik haram" Perbedaan yang kedua berupa analisis yang sama sama

menggunakan analisis teori Semiotik model Roland Barthes tetapi memiliki hasil pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa pesan dakwah akidah, akhlak, syariah dan tauhid sedangkan penelitian terdahulu berupa pesan dakwah akidah, akhlak, dan syariah.

Penelitian ini mengenai Pesan Dakwah Dalam Lagu “My Hero” Karya Harris J Yang ditulis oleh Lailatul Nafik Atusholicha Pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu berjudul “My Hero”. penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis Semiotik model Ferdinand de Saussure yang terdiri dari (Signifier) penanda dan (signified) petanda. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu berjudul “My Hero” . Objek penelitian saya berupa buku berjudul “ Siapa bilang musik haram”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni skripsi terdahulu menggunakan Teori Semiotika Ferdinand de Saussure yang menghasilkan makna, penanda, petanda dan pesan dakwah berupa pesan dakwah akidah, akhlak, dan syariah , sedangkan skripsi saya menggunakan Teori Semiotik model Roland Barthes yang menghasilkan penanda, petanda, Denotasi, Konotasi, Mitos dan pesan dakwah akidah, akhlak, syariah dan tauhid.

Penelitian ini mengenai Pesan Dakwah Dalam Lagu “Tuhan Tahu Kita Mampu” Karya Ali Sastra Feat The Jenggot Yang ditulis oleh Firhand Ali Affandy Pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu berjudul “Tuhan Tahu Kita Mampu”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang terdiri dari Analisis level teks, Praktik Wacana, praktik sosiokultural. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu berjudul “Tuhan Tahu Kita Mampu” . Objek penelitian saya berupa buku berjudul “ Siapa bilang musik haram”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni skripsi terdahulu menggunakan analisis wacana Kritis Norman Fairclough yang menghasilkan Analisis level teks, Praktik Wacana, praktik sosiokultural dan pesan dakwah berupa pesan dakwah akidah, akhlak, dan syariah , sedangkan skripsi saya menggunakan Teori Semiotik model Roland Barthes yang menghasilkan penanda, petanda, Denotasi, Konotasi, Mitos dan pesan dakwah akidah, akhlak, syariah dan tauhid.

1. Pengertian Pesan Dakwah

Prof. Moh. Ali Aziz menjelaskan bahwa pesan dakwah yaitu menjelaskan isi dakwah yang berupa kata-kata, gambar, lukisan, dan sebagainya untuk membantu pemahaman bahkan perubahan sikap mitra dakwah terhadap yang lebih baik. ¹ Pesan dakwah adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada mitra dakwah yang didalamnya mengandung amar ma’ruf nahi munkar dan irsyad (nasihat/ petunjuk) baik tentang akidah, syariah, atau akhlak.

¹Agus Ahmad.”Pesan Dakwah dalam Novel “O” Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 10.

2. Pengertian Buku sebagai Media Dakwah

Istilah Karya Tulis Ilmiah, buku dalam bahasa latin disebut liber, kitab, buku, kitab-kitab agama, risalah, karangan, Belanda (Boek), Inggris (book), yaitu suatu alat komunikasi yang dapat terlihat dalam bentuk lembaran- lembaran yang dijilid dan berisi tulisan tangan atau cetakan.² Drs. Bambang Marjianto berpendapat bahwa buku adalah bundelan, lembaran kertas yang berjilid.³ Buku adalah sekumpulan informasi atau bacaan yang disusun dalam satu jilid atau bundel cetakan.

3. Semiotik model Roland Barthes

Teori Barthes, ia menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya “order of signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Menurut Barthes, semiotik adalah ilmu yang mempelajari bentuk(form). Studi ini meneliti signifikasi, atau cara tanda-tanda bermakna, yang terpisah dari kontennya. Semiotik tidak hanya membahas komponen tanda (penanda dan petanda) tetapi juga hubungan di antara keduanya sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai tanda. Barthes melihat "teks" dalam makna yang luas; baginya, teks tidak hanya mencakup bahasa, tetapi segala sistem tanda, seperti berita, film, iklan, mode, fiksi, puisi, dan drama. Pendekatan semiotik Barthes menekankan pada analisis dua tahap dalam memahami makna, yaitu gagasan tentang "two order of signification" yaitu makna dasar dan makna konotatif.

Dalam signifikasi tahap kedua yang berkaitan dengan konteks budaya, Barthes juga berbicara tentang "mitos." Mitos adalah cara budaya menginterpretasikan realitas atau fenomena tertentu dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dominan. Misalnya, mitos tentang kesuksesan atau maskulinitas sering kali terbentuk dari pemahaman budaya. Mitos adalah sarana penyebaran ideologi, dan menurut Susilo (yang dikutip Sobur), mempelajari mitos bisa membantu memahami ideologi dalam budaya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pesan Dakwah di dalam Buku “Siapa Bilang Musik Haram”?
2. Bagaimana Analisis Semiotik Roland Barthes dalam menunjukkan Pesan Dakwah pada Buku “Siapa Bilang Musik Haram”?

² Komarudin, dkk, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal 34.

³ Bambang Marjianto, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Terbit Terang,1099), hal 52.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pesan Dakwah di dalam Buku “Siapa Bilang Musik Haram”
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis isi Teori Semiotik model Roland Barthes dalam menunjukkan Pesan Dakwah pada Buku “Siapa Bilang Musik Haram”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pemanfaatan media dakwah melalui objek poster sehingga memperkaya khazanah ilmiah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan meningkatkan kualitas pembuatan media dakwah tentang kemanusiaan dari aspek media dakwah dan visual serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemanusiaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini mengenai Pesan Dakwah Dalam Novel “O” Karya Eka Kurniawan Yang ditulis oleh Agus Ahmad Fadlal Pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Novel berjudul “O”. penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis Semiotik model Roland Barthes Yang terdiri diri penanda, petanda, Denotasi, Konotasi dan Mitos. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu Novel berjudul “O” . Objek penelitian saya berupa buku berjudul “ Siapa bilang musik haram” Perbedaan yang kedua berupa analisis yang sama sama menggunakan analisis teori Semiotik model Roland Barthes tetapi memiliki hasil pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa pesan dakwah akidah, akhlak, syariah dan tauhid sedangkan penelitian terdahulu berupa pesan dakwah akidah, akhlak, dan syariah.
2. Penelitian ini mengenai Pesan Dakwah Dalam Lagu “My Hero” Karya Harris J Yang ditulis oleh Lailatul Nafik Atusholicha Pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu berjudul “My Hero”. penelitian ini memiliki analisis teori berupa

analisis Semiotik model Ferdinand de Saussure Yang terdiri dari (Signifier) penanda dan (signified) petanda. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu berjudul “My Hero” . Objek penelitian saya berupa buku berjudul “ Siapa bilang musik haram”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni skripsi terdahulu menggunakan Teori Semiotika Ferdinand de Saussure yang menghasilkan makna, penanda, petanda dan pesan dakwah berupa pesan dakwah akidah, akhlak, dan syariah , sedangkan skripsi saya menggunakan Teori Semiotik model Roland Barthes yang menghasilkan penanda, petanda, Denotasi, Konotasi, Mitos dan pesan dakwah akidah, akhlak, syariah dan tauhid.

3. Penelitian ini mengenai Pesan Dakwah Dalam Lagu “Tuhan Tahu Kita Mampu” Karya Ali Sastra Feat The Jenggol Yang ditulis oleh Firhand Ali Affandy Pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu berjudul “Tuhan Tahu Kita Mampu”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang terdiri dari Analisis level teks, Praktik Wacana, praktik sosiokultural. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu berjudul “Tuhan Tahu Kita Mampu” . Objek penelitian saya berupa buku berjudul “ Siapa bilang musik haram”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni skripsi terdahulu menggunakan analisis wacana Kritis Norman Fairclough yang menghasilkan Analisis level teks, Praktik Wacana, praktik sosiokultural dan pesan dakwah berupa pesan dakwah akidah, akhlak, dan syariah , sedangkan skripsi saya menggunakan Teori Semiotik model Roland Barthes yang menghasilkan penanda, petanda, Denotasi, Konotasi, Mitos dan pesan dakwah akidah, akhlak, syariah dan tauhid.

F. Definisi Konsep

1. Pesan Dakwah

Prof. Moh. Ali Aziz menjelaskan bahwa pesan dakwah yaitu menjelaskan isi dakwah yang berupa kata-kata, gambar, lukisan, dan sebagainya untuk membantu pemahaman bahkan perubahan sikap mitra dakwah terhadap yang lebih baik.⁴ Pesan dakwah adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada mitra dakwah yang di dalamnya mengandung amar ma'ruf nahi munkar dan irsyad (nasihat/petunjuk) baik tentang akidah, syariah, atau akhlak. Moh. Ali Aziz dalam bukunya mengatakan bahwa pesan dakwah disebut *maudlu' al-dakwah*. Menurutnya istilah ini lebih tepat dibandingkan dengan istilah “Materi dakwah” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *maddah al-da'wah*, karena kata ini dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang arti sebagai logistik dakwah. Pesan dakwah lebih tepat digunakan untuk menjelaskan “isi dakwah berupa kata-kata, gambar,

⁴ Agus Ahmad.”Pesan Dakwah dalam Novel “O” Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 10.

lukisan, dan lain-lain”, dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami bahkan mengubah sikap dakwah ke arah yang lebih baik.

2. Buku

Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang berisi tulisan atau kosong. Dakwah dengan buku adalah investasi untuk masa depan, karena penulis bisa jadi telah wafat, namun ilmunya terus dibaca oleh lintas generasi dan memberikan pahala yang mengalir.⁵ Kata “buku” dalam bahasa Latin disebut *liber*, yang merujuk pada kumpulan tulisan seperti kitab, risalah, atau teks agama, menurut Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Buku dalam bahasa Belanda disebut *boek*, dan dalam bahasa Inggris disebut *book*. Buku adalah sarana komunikasi berupa lembaran-lembaran yang dijilid, baik berupa tulisan tangan maupun cetakan. Drs. Bambang Marjianto menggambarkan buku sebagai kumpulan lembaran kertas yang dijilid menjadi satu bundel informasi. Menulis buku mirip dengan jenis tulisan lainnya, tetapi biasanya lebih mendalam dan terfokus sehingga membuatnya lebih tebal daripada artikel atau kolom yang singkat. Buku umumnya mengulas satu topik secara komprehensif, seperti "Panduan Menulis di Media Massa" atau "Pengantar Ilmu Sastra."

3. Semiotik model Roland Barthes

Konsep Teori Barthes, ia menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya “order of signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal).⁶ Menurut Barthes, semiotik adalah ilmu yang mempelajari bentuk(form). Studi ini meneliti signifikasi, atau cara tanda-tanda bermakna, yang terpisah dari kontennya. Semiotik tidak hanya membahas komponen tanda (penanda dan petanda) tetapi juga hubungan di antara keduanya sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai tanda. Barthes melihat "teks" dalam makna yang luas; baginya, teks tidak hanya mencakup bahasa, tetapi segala sistem tanda, seperti berita, film, iklan, mode, fiksi, puisi, dan drama. Pendekatan semiotik Barthes menekankan pada analisis dua tahap dalam memahami makna, yaitu gagasan tentang "two order of signification" yaitu makna dasar dan makna konotatif.

Dalam signifikasi tahap kedua yang berkaitan dengan konteks budaya, Barthes juga berbicara tentang "mitos." Mitos adalah cara budaya menginterpretasikan realitas atau fenomena tertentu dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dominan. Misalnya, mitos tentang kesuksesan atau maskulinitas sering kali terbentuk dari pemahaman budaya. Mitos adalah sarana penyebaran ideologi, dan menurut Susilo (yang dikutip Sobur), mempelajari mitos bisa membantu memahami ideologi dalam budaya.

⁵ Nabila Syifa Hasmaria, .” Kampanye Kemanusiaan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dalam Tinjauan Media Dakwah (CAMP CAT Essential Communication Analysis)” *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019,hal 21.

⁶ *Ibid*, hal 16.

G. Kerangka Teoretik

1. Pesan Dakwah

a) Pengertian

Istilah Pesan (*message*) dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Wiryanto diartikan sebagai informasi yang dikomunikasikan kepada orang lain atau khalayak. Definisi tersebut didapatkan dari mengadopsi pendekatan Henry Fayol dan Frederick Taylor yang menggunakan Input Output Model. Gambaran sederhana dari model tersebut yakni terdapat suatu masukan (input)/stimulus yang ditangkap seseorang melalui panca indera yang kemudian diteruskan ke otak/pusat syaraf. Dalam otak, stimulus tersebut mengalami transformasi, yakni diolah dengan pengetahuan, pengalaman, selera, juga iman seseorang. Keluaran (output) dari proses tersebut berupa informasi yang diingat (memori) dalam diri seseorang. Apabila informasi tersebut diteruskan atau dibagikan kepada orang lain, maka informasi tersebut disebut sebagai pesan.

Dakwah berasal dari bahasa Arab da'wah apabila ditinjau dari segi bahasa. Kata da'wah terdiri dari tiga huruf, yakni dal, 'ain, dan wawu. Dari ketiga huruf tersebut, terbentuk beberapa kata yang memiliki ragam makna. Makna-makna tersebut di antaranya adalah memanggil, mengundang, meminta, memohon, mendoakan, dan sebagainya. Beberapa ahli juga membuat definisi mengenai dakwah. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Moh. Ali Aziz dalam bukunya. Dakwah menurut Abu Bakar Zakaria yakni usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Dakwah menurut Asep Muhiddin yakni upaya memperkenalkan Islam yang merupakan satu-satunya jalan hidup yang benar dengan cara yang menarik, bebas, demokratis, dan realistis menyentuh kebutuhan primer manusia.

Dakwah dapat diartikan sebagai suatu upaya mengajak manusia kepada jalan yang benar (Islam) dengan cara yang bijaksana dan menarik dengan memperhatikan unsur-unsur dakwah demi tercapainya tujuan dakwah secara efektif. Pesan dakwah adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada mitra dakwah yang di dalamnya mengandung amar ma'ruf nahi munkar dan irsyad (nasihat/petunjuk) baik tentang akidah, syariah, atau akhlak. Moh. Ali Aziz dalam bukunya mengatakan bahwa pesan dakwah disebut *maudlu' al-dakwah*. Menurutnya istilah ini lebih tepat dibandingkan dengan istilah "Materi dakwah" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *maddah al-da'wah*, karena kata ini dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang arti sebagai logistik dakwah. Pesan dakwah lebih tepat digunakan untuk menjelaskan "isi dakwah berupa kata-kata, gambar,

lukisan, dan lain-lain”, dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami bahkan mengubah sikap dakwah ke arah yang lebih baik.⁷

b) Sumber Pesan Dakwah

1) Sumber pertama

Sumber utama dakwah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Asmuni Syukir dalam bukunya *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* mengatakan bahwa pesan Dakwah Islam tidak dapat dipisahkan dari kedua sumber tersebut. Seluruh aktivitas dakwah akan dianggap sia-sia dan dilarang oleh hukum Islam jika tidak berasal dari kedua sumber tersebut. Hamzah Tualeka dalam bukunya *Pengantar Ilmu Dakwah* menjelaskan bahwa sumber dakwah yang pertama dan utama adalah ilmu agama Islam yang landasan dan hakikatnya adalah tauhid. Sumber asli dakwah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Seorang juru dakwah yang bijaksana dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT akan memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tauhid, serta hadis-hadis Nabi dan dalil-dalil yang dapat diterima oleh akal sehat dan emosi yang halus. Juru dakwah mengajak umat untuk memperhatikan alam di sekitar manusia, seperti keberadaan tumbuhan, hewan, manusia, bumi, benda langit, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan bukti dan dalil yang mendukung keberadaan Allah SWT Yang Maha Esa.

2) Sumber Kedua

Sumber kedua yang disebutkan Asmuni Syukir adalah Ra'yu Ulama atau pendapat para ulama. Islam menganjurkan umatnya untuk berpikir dan melakukan ijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang berlaku, seperti tafsir dan pengetahuan Al-Qur'an serta Hadits. Hasil renungan dan penelitian para ulama dapat dijadikan sumber kedua setelah Al-Qur'an dan Hadis.

c) Jenis Pesan Dakwah

1) Akidah (Iman)

Pesan dakwah yang paling utama dalam Islam adalah membangun akidah yang kuat. Akidah atau iman ini menjadi dasar bagi tindakan dan akhlak seorang Muslim. Iman yang sejati ditunjukkan melalui syahadat, yaitu pengakuan atas keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Dakwah pertama kepada orang non-Muslim adalah mengajak mereka untuk memahami dan menerima iman, yang diwujudkan melalui syahadatain, shalat, puasa, zakat, dan haji. Konsep tauhid atau ke-Esaan Tuhan sangatlah penting dalam konteks akidah, yang dibagi menjadi tiga bagian :

⁷ Agus Ahmad. "Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 20.

- (a) Tauhid Rububiyah: Meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur semua yang ada.
- (b) Tauhid Uluhiyah: Mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan menjadi tempat bergantung.
- (c) Tauhid Asma' wa Sifat: Mengimani bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, sesuai dengan kemuliaan-Nya.

Seorang Muslim harus beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhir, dan takdir Allah. Memahami dan mengamalkan akidah ini membantu seorang Muslim memiliki pandangan hidup yang benar dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam.

2) Syari'ah

Syari'ah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, mu'amalah, munakahat, mawaris, siyasah, dan jinayah.

- (a) Ibadah: meliputi praktik-praktik seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah sunnah lainnya.
- (b) Mu'amalah: berfokus pada aturan dalam ekonomi, seperti jual-beli, pegadaian, simpan pinjam, dan kerja sama.
- (c) Munakahat: berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, mahar, dan rujuk.
- (d) Mawaris: membahas tentang pembagian harta warisan (fara'idl).
- (e) Siyasah: menyangkut aturan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik.
- (f) Jinayah: berkaitan dengan hukum pidana.

Semua aspek ini saling terkait dan memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁸

3) Akhlak

Akhlak mencakup perilaku terhadap Sang Pencipta (khaliq) dan terhadap sesama makhluk (makhluk). Akhlak terdiri dari sikap dan tindakan manusia, baik yang tampak di luar maupun yang ada di dalam hati.

(a) Drs. Mahyuddin menjelaskan dalam bukunya *Kuliah Akhlak Tasawuf*, akhlak kepada Allah mencakup beberapa hal, yaitu:

- (1) Bertaubat: Menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan dan berusaha untuk menjauhinya sambil berbuat baik.
- (2) Bersabar: Mampu menahan diri dalam menghadapi kesulitan, tetapi bukan berarti menyerah tanpa usaha untuk keluar dari masalah tersebut.

⁸ Kamaluddin. "Pesan Dakwah", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, (online), Vol. 2, No. 2, diakses pada Desember 2016, hal 44. dari jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F

- (3) Bersyukur: Selalu berusaha memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya.
- (4) Bertawakal: Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diinginkan.
- (5) Ikhlas: Melakukan amal baik tanpa riya atau mengharap pujian dari orang lain.
- (6) Raja: Menantikan sesuatu yang diinginkan dari Allah setelah melakukan usaha yang tepat.
- (7) Takut: Merasa khawatir tentang kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dari Allah.

(b) Akhlak kepada sesama manusia berkaitan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Ini mencakup tidak melakukan tindakan negatif, seperti membunuh, menyakiti, atau mengambil harta orang lain tanpa alasan yang sah. Kita disarankan untuk mengucapkan salam dan kata-kata baik saat bertemu, menghindari prasangka buruk, saling memaafkan, mendoakan satu sama lain, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terhadap lingkungan mencakup sikap kita terhadap hewan, tanaman, dan benda-benda mati lainnya. Contohnya, kita tidak seharusnya memetik buah sebelum matang, mengambil bunga sebelum mekar, atau menebang pohon yang dapat merugikan. Akhlak yang diajarkan Islam adalah menjaga kelestarian dan keselarasan dengan alam.⁹

d) Karakteristik Pesan Dakwah

Moh. Ali Aziz dalam bukunya, merangkum karakteristik pesan dakwah menjadi tujuh macam, diantaranya:

(1) Orisinal dari Allah SWT

Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Nabi SAW menyampaikan wahyu tersebut untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Waktu dan keadaan umat dinamis dan selalu berubah-ubah, namun hal itu tidak menjadikan perubahan pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis di masa lalu tetap sama hingga sekarang atau di masa depan.

(2) Mudah

Kemudahan ajaran Islam menjadi salah satu karakter pesan dakwah. Semua perintah Islam dapat ditoleransi dan diberi keringanan jika menemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Contohnya, jika seseorang tengah menempuh perjalanan jauh/

⁹ Ahmad Rian Lisandi. "Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Buku Pejuang Subuh Karya Hadi E. Halim", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, 27.

musafir (dengan tujuan tidak untuk berbuat maksiat) yang sudah mencapai farsakh, maka perihal kewajiban shalatnya pun bisa diringankan dengan menjamaknya. Apabila, dalam keadaan terpaksa, perbuatan yang terlarang dapat dimaafkan asalkan proporsional dan tidak merugikan orang lain. Contohnya memakan daging babi bagi umat Muslim adalah haram, namun diperbolehkan jika keadaannya bermacam dan tidak ada makanan lain selain itu. Sebab meski kelaparan, tetap tidak dibenarkan mencuri makanan orang lain. Disisi lain, dalam ajaran Islam ada pertobatan dengan tujuan untuk menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan.

(3) Lengkap

Ajaran Islam mengatur kehidupan manusia dari perihal yang paling kecil hingga besar sekalipun. Tidak hanya bidang tertentu, namun semua bidang ada dan dibahas dalam ajaran Islam.

(4) Seimbang

Islam memiliki nilai-nilai ajaran yang seimbang, tidak condong sebelah. Keseimbangan merupakan posisi di tengah tengah diantara dua kecenderungan yang bertolak belakang. Contoh ajaran yang berprinsip keseimbangan tercermin pada ajaran *washiyat*.

(5) Universal

Pesan dakwah Islam mencakup semua bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulia yang diterima oleh semua manusia beradab. Masalah pribadi dalam diri manusia hingga masalah kemasyarakatan yang lebih luas.

(6) Masuk Akal / Rasional

Tiap-tiap ajaran Islam dapat dinalar dan diterima oleh akal/ logika manusia dan tidak bertolak belakang.

(7) Membawa Kebaikan

Pesan dakwah Islam senantiasa bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi umat. Suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, pasti menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Oleh sebab itu, aturan/ ajaran Islam melarang sesuatu hal dilakukan oleh manusia karena tidak memberikan manfaat untuknya, pun sebaliknya menganjurkan manusia melakukan sesuatu sebab memberi manfaat untuknya. Suatu contoh, Islam melarang manusia meminum minuman keras sebab akan berakibat buruk untuk kesehatannya dan menimbulkan suatu masalah.

2. Media Dakwah

Media jika dilihat dari asal katanya (etimologi) berasal dari bahasa latin median artinya alat perantara. Sedangkan media merupakan jamak dari kata median tersebut.¹⁰ Adapula yang mengatakan berasal dari bahasa latin medium yang artinya perantara, pengantara, atau tengah. Media itu sendiri merupakan bentuk jamak dari medium. Kemudian istilah media tersebut digunakan dalam bahasa Inggris dan diserap dalam bahasa Indonesia dengan makna alat komunikasi, perantara, atau penghubung.

Anwar Arifin mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang merupakan saluran dengan mana seseorang menyatakan gagasan, isi jiwa, atau kesadarannya. Media merupakan alat untuk menyalurkan gagasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi dan urgensi media dalam bermasyarakat menjadi penting bagi dakwah dalam menopang budaya dan peradaban manusia modern. Gambaran tersebut, media secara sederhana dapat didefinisikan sebagai alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan.

Media dakwah adalah sarana atau alat yang membantu dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah agar lebih mudah diterima oleh para penerima dakwah (mad'u), menurut beberapa ahli. Mira Fauziyah mengungkapkan bahwa media dakwah merupakan sarana untuk mempermudah penyampaian pesan dakwah kepada audiens. Wardi Bachtiar menyebutnya sebagai peralatan yang digunakan untuk mengirimkan pesan dakwah. Moh. Ali Aziz pun berpendapat serupa, dengan mendefinisikan media dakwah sebagai alat yang menjadi perantara dalam menyampaikan pesan dakwah kepada sasaran dakwah.¹¹ Dari berbagai pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa media dakwah adalah alat yang berfungsi sebagai perantara bagi para dai dalam menyampaikan pesan dakwah kepada audiens agar lebih efektif. Moh. Ali Aziz membagi media dakwah menjadi tiga jenis utama, yaitu:

a) Media Auditif

Media auditif atau al-sam' adalah media yang hanya mengandalkan suara untuk menyampaikan pesan. Moh. Ali Aziz menjelaskan bahwa jumlah jenis media auditif lebih sedikit dibandingkan media visual. Dalam Al-Qur'an, kata al-sam' disebut dalam bentuk tunggal, yang menunjukkan bahwa objek yang ditangkap oleh pendengaran hanyalah satu, yaitu suara. Penelitian menunjukkan bahwa media auditif mampu menyampaikan pesan dakwah secara efektif dengan tingkat pemahaman sekitar 20-25%,

¹⁰ Agus Ahmad."Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 27.

¹¹ Ibid, 29.

yang mungkin menjadi rahasia tersendiri dalam Al-Quran. Contoh media auditif termasuk radio dan kaset atau tape recorder.

b) Media Visual

Media visual, atau al-abshar, adalah sarana yang bisa ditangkap oleh penglihatan. Media ini juga dikenal sebagai "printed writing" atau media yang berisi tulisan. Dalam Al-Qur'an, istilah untuk penglihatan (al-abshar) digunakan dalam bentuk jamak, yang menunjukkan bahwa objek yang bisa ditangkap mata sangat beragam. Menurut penelitian, media visual saja hanya mampu menyampaikan pesan dakwah dengan tingkat pemahaman sekitar 10-15%, lebih rendah dibandingkan media auditif. Contoh media visual antara lain koran, majalah, surat, poster, baliho, buku, brosur, dan internet yang tidak mengandung unsur suara.

c) Media Audio Visual

Media audio visual menggabungkan unsur suara dan gambar, sehingga pesan dakwah bisa diterima secara bersamaan oleh indra pendengaran dan penglihatan. Media ini dianggap lebih dinamis dibandingkan media auditif maupun visual, dengan tingkat keefektifan mencapai 50% atau bahkan lebih. Contoh media audio visual antara lain televisi, film, sinema elektronik, dan cakram padat. Ketiga jenis media ini, setiap jenis memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri dalam menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan cara penerimaan audiens.

3. Tulisan sebagai Media Dakwah

Berdakwah melalui media cetak membutuhkan keterampilan menulis, karena media cetak mengandalkan komunikasi tulisan. Dalam Islam, kemampuan menulis sudah digunakan sejak zaman awal berdakwah, sama pentingnya dengan komunikasi langsung. Dakwah tidak selalu harus dilakukan lewat ceramah langsung. Berdakwah memiliki banyak cara dan di era modern ini, penting untuk menyampaikan pesan dakwah melalui berbagai media agar lebih efektif. Dakwah tetaplah sama yaitu mengajak manusia ke jalan Allah. Dakwah perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi modern untuk mencapai tujuannya, yaitu memperluas pengaruh dakwah, dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.. Menulis adalah tradisi yang diwariskan oleh para ulama dan intelektual Muslim, yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang sangat menghargai ilmu.

Dakwah dalam bentuk tulisan, seperti buku, bisa menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang halus. Ini memungkinkan pesan dakwah yang membawa kebaikan untuk bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang ekonomi atau pendidikan mereka. Metode ini juga sesuai dengan cara dakwah Rasulullah SAW, yang pernah menyampaikan pesan melalui surat kepada para pemimpin Arab pada masanya. Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah membaca, yang menunjukkan pentingnya keterkaitan antara membaca dan menulis dalam menyampaikan pesan Islam.

Menulis buku sebagai media dakwah telah menjadi pilihan yang diandalkan oleh umat. Buku bisa menjadi alat untuk memberikan nasihat, pencerahan, dan juga koreksi bagi sesama muslim. Selama dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang mulia, seperti untuk mencerahkan, mencari kebenaran, serta menghindarkan umat dari penyimpangan, menulis bisa menjadi jalan dakwah yang efektif. Jenis-jenis tulisan dakwah di antaranya adalah berikut :

a) Artikel

Artikel adalah tulisan yang menyajikan fakta, membahas masalah yang ada di masyarakat, serta memuat ulasan atau kritik. Tulisan ini juga mengandung pendapat atau sudut pandang pribadi yang disertai dengan argumen yang didukung oleh teori ilmiah dan data statistik. Melalui artikel, penulis dapat menyampaikan pemikirannya mengenai perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Pemikiran yang mengarah pada terciptanya “rahmatan lil alamin” (rahmat bagi seluruh alam) menjadi kontribusi yang berarti dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.

b) Kolom

Kolom adalah jenis tulisan yang memiliki ciri khas dan lebih menarik dibandingkan artikel lain di media massa, serta bersifat lebih personal. Artikel mungkin berisi data statistik dan bukti lain, berbeda dengan kolom yang hanya menyajikan pendapat pribadi penulis. Tulisan ini sepenuhnya didasarkan pada pandangan subjektif dan penalaran logis dari sudut pandang penulis tanpa perlu dukungan angka atau bukti empiris.

c) Resensi Buku

Resensi buku memiliki peran penting dalam menyampaikan isi buku kepada pembaca dalam dunia intelektual. Melalui resensi, pembaca dapat dengan mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari buku yang baru diterbitkan. Pembaca dapat langsung memutuskan untuk membeli buku tersebut jika tertarik. Resensi juga menjadi penghubung antara penulis buku dan para calon pembaca.

d) buku

Kata “buku” dalam bahasa Latin disebut liber, yang merujuk pada kumpulan tulisan seperti kitab, risalah, atau teks agama, menurut Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Buku dalam bahasa Belanda disebut boek, dan dalam bahasa Inggris disebut book. Buku adalah sarana komunikasi berupa lembaran-lembaran yang dijilid, baik berupa tulisan tangan maupun cetakan. Drs. Bambang Marjianto menggambarkan buku sebagai kumpulan lembaran kertas yang dijilid menjadi satu bundel informasi. Menulis buku mirip dengan jenis tulisan lainnya, tetapi biasanya lebih mendalam dan terfokus sehingga membuatnya lebih tebal daripada artikel atau kolom yang singkat. Buku umumnya mengulas satu topik secara komprehensif, seperti "Panduan Menulis di Media Massa" atau "Pengantar Ilmu Sastra."

Media cetak adalah bentuk media massa tertua yang muncul sejak akhir abad ke-19. Media ini awalnya sederhana, hanya dicetak dengan tinta hitam. Media cetak kini hadir dengan warna penuh yang lebih menarik seiring kemajuan teknologi. Beberapa orang mengkhawatirkan masa depan media cetak saat radio dan televisi mulai hadir, berpikir bahwa buku dan media cetak lainnya akan tergeser oleh media elektronik. Buku tetap bertahan meski begitu, dan masih menjadi sumber informasi yang penting. Buku menyajikan wawasan berharga dan tetap menjadi sahabat bagi para pembacanya.

Buku baru diterbitkan hampir setiap minggu atau bahkan setiap hari saat ini, membawa informasi segar yang menjadi referensi bagi masyarakat. Buku dengan berbagai isi mungkin akan langsung diterima begitu saja oleh masyarakat tanpa pertimbangan yang cermat dari pihak berwenang. Menggunakan buku sebagai media dakwah adalah cara yang efektif, karena buku memberikan pemahaman yang dapat membawa perubahan positif bagi pembacanya. Seorang da'i menyediakan sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk mempelajari ajaran Islam lebih dalam melalui buku.. Buku memungkinkan pembaca untuk menggali ajaran Islam secara mendalam dan menyeluruh.¹²

4. Kajian Teori Analisis

1. Analisis Semiotik

a) Pengertian Analisis semiotik

Istilah 'semiotik' secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *semeion*, yang berarti 'tanda'. Tanda ini didefinisikan sebagai sesuatu yang, berdasarkan kesepakatan sosial, dianggap mewakili atau menggambarkan hal lain. Tanda sering dianggap sebagai penunjuk adanya sesuatu yang lain di masa lalu, misalnya, asap sebagai tanda adanya api atau mendung sebagai tanda akan datangnya hujan. Semiotik secara umum dipahami sebagai ilmu yang mempelajari berbagai objek, peristiwa, dan kebudayaan sebagai tanda, menurut Eco, seperti yang dikutip oleh Alex Sobur.¹³ Art Van Zoest mendefinisikan semiotik sebagai "ilmu tanda" yang meliputi segala hal terkait tanda, cara kerjanya, hubungannya dengan elemen lain, dan bagaimana tanda tersebut diterima dan dipahami oleh orang yang menggunakannya. Semiotik bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda atau simbol, singkatnya, di mana tanda adalah sesuatu yang mewakili hal lain.

Muhadjir menjelaskan bahwa semiotik atau ilmu tanda-tanda dalam kaitannya dengan penelitian ini, sering disebut semiologi dalam konteks bahasa dan sastra,

¹² Ahmad Rian Lisandi."Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Buku Pejuang Subuh Karya Hadi E.Halim ", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, 33.

¹³ Agus Ahmad."Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 45.

sebagaimana dikutip oleh Alex Sobur. Komaruddin Hidayat tidak membedakan keduanya dan menyebutkan bahwa semiotik atau semiologi berfokus pada cara kerja tanda dalam teks, bagaimana tanda-tanda tersebut membimbing pembaca untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, semiologi berfungsi untuk 'membaca' kode-kode yang disisipkan penulis agar pembaca dapat menangkap makna tersembunyi dalam teks. Pembaca, diibaratkan sebagai seorang pencari harta karun dengan peta, harus memahami sandi-sandi yang akan menuntun mereka menuju 'makna' yang tersimpan, membuka pintu menuju pesan yang lebih dalam.

Perbedaan istilah semiotik dan semiologi, menurut Terence Hawkes, hanya tergantung pada kebiasaan pemakaiannya. 'Semiologi' lebih sering digunakan di Eropa, sementara 'semiotik' lebih umum di lingkungan berbahasa Inggris. Van Zoest menyatakan perbedaan lainnya, di mana semiologi lebih terkait dengan teori Ferdinand de Saussure, sementara semiotik lebih mengacu pada teori Charles Sanders Peirce.

Art Van Zoest, seperti yang dikutip Alex Sobur, menyatakan bahwa dalam metode analisis semiotik, pendekatan ini menitikberatkan pada simbol-simbol dalam teks yang perlu ditelusuri lebih jauh. Istilah 'retak teks' mengacu pada bagian teks (kata, istilah, kalimat, atau paragraf) yang menyimpan makna atau pesan tersirat yang perlu ditafsirkan lebih dalam. Analisis semiotik memang bertujuan untuk mengungkap hal-hal "aneh" atau tersembunyi dalam sebuah teks. Analisis ini bersifat paradigmatik, artinya berusaha menemukan makna, termasuk yang tersembunyi, di balik teks. Kita dapat mengetahui ekspresi emosi dan pikiran pembuat teks tersebut dengan memahami tanda-tanda dalam teks.

Semiotik, sebagai cabang ilmu yang berkembang dalam tradisi Eropa, memiliki pendekatan yang berbeda dengan teori proses (dari tradisi Amerika) dalam menganalisis pesan. Pendekatan proses melihat pesan sebagai sesuatu yang dikirim melalui proses komunikasi, di mana pesan adalah apa yang dikirimkan pengirim melalui media tertentu. Menurut semiotik, pesan adalah konstruksi tanda yang menghasilkan makna ketika diterima oleh penerima. Pesan bukan hanya sekadar informasi dari A ke B, melainkan bagian dari struktur hubungan yang mencakup elemen-elemen lain, termasuk realitas eksternal. Pendekatan semiotik banyak digunakan untuk meneliti tanda-tanda dalam karya sastra dan teks berita di media.

b) Macam-macam Semiotik

Menurut Pateda, seperti yang dikutip oleh Alex Sobur, setidaknya ada sembilan jenis semiotik yang dikenal hingga saat ini,¹⁴ yaitu:

(1) Semiotik Analitik

Semiotik ini memfokuskan pada analisis terhadap sistem tanda. Menurut Peirce, semiotik ini melihat tanda sebagai objek yang kemudian dianalisis menjadi ide,

¹⁴ Agus Ahmad. "Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 50.

objek, dan makna. Ide berfungsi sebagai simbol, sementara makna adalah isi dari simbol tersebut yang merujuk pada objek tertentu.

(2) Semiotik Deskriptif

Jenis semiotik ini memperhatikan tanda-tanda yang dapat kita lihat dan alami di masa kini, termasuk tanda yang sudah ada sejak dulu dan masih sama hingga sekarang. Misalnya, mendung sebagai pertanda hujan. Banyak tanda baru yang diciptakan oleh manusia sesuai kebutuhan seiring dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni.

(3) Semiotik Faunal (Zoosemiotik)

Semiotik faunal berfokus pada sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan beberapa tanda ini juga dapat dipahami oleh manusia.

(4) Semiotik Kultural

Semiotik ini khususnya menelaah tanda-tanda yang berlaku dalam budaya masyarakat tertentu, mengamati bagaimana budaya mempengaruhi sistem tanda yang ada.

(5) Semiotik Naratif

Jenis ini mengkaji tanda-tanda dalam narasi, khususnya yang terdapat dalam mitos dan cerita rakyat (folklore), untuk memahami bagaimana cerita-cerita tersebut menyampaikan makna melalui tanda.

(6) Semiotik Natural

Semiotik natural berfokus pada tanda-tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya, air sungai yang keruh menandakan hujan di hulu, atau banjir dan longsor yang menunjukkan kerusakan ekosistem oleh manusia.

(7) Semiotik Normatif

Jenis ini mempelajari tanda-tanda yang dibuat manusia dalam bentuk aturan atau norma, seperti rambu lalu lintas, tanda larangan merokok di transportasi umum, dan aturan untuk menjaga ketenangan di perpustakaan.

(8) Semiotik Sosial

Semiotik sosial menelaah tanda-tanda yang dihasilkan manusia dalam bentuk simbol, baik kata maupun kalimat, yang digunakan dalam interaksi sosial.

(9) Semiotik Struktural

Semiotik struktural mempelajari sistem tanda yang muncul dalam struktur bahasa, meneliti bagaimana tanda-tanda bahasa saling berhubungan dalam suatu struktur tertentu.

2. Analisis Semiotik Roland Barthes

Alex Sobur menjelaskan dalam bukunya bahwa pada akhir 1960-an, semiotik mulai menjadi pendekatan penting dalam teori media, terutama berkat karya Roland Barthes. Barthes berpendapat bahwa semua objek budaya dapat dianalisis layaknya teks. Barthes, yang mengikuti pemikiran Ferdinand de Saussure seorang ahli linguistik dan semiotika ternama adalah pelopor semiotik konotatif, yang artinya, para ahli dalam aliran ini mencari makna tanda tidak hanya dari arti langsung (primer) tetapi dari makna yang lebih mendalam (konotatif).¹⁵ Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul Analisis Teks Media membedakan semiotik menjadi dua, yakni semiotik komunikasi dan semiotik signifikasi. Semiotik komunikasi mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Semiotik signifikasi mengutamakan segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kognisinya lebih diperhatikan ketimbang komunikasinya.¹⁶

Menurut Barthes, semiotik adalah ilmu yang mempelajari bentuk(form). Studi ini meneliti signifikasi, atau cara tanda-tanda bermakna, yang terpisah dari kontennya. Semiotik tidak hanya membahas komponen tanda (penanda dan petanda) tetapi juga hubungan di antara keduanya sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai tanda. Barthes melihat "teks" dalam makna yang luas; baginya, teks tidak hanya mencakup bahasa, tetapi segala sistem tanda, seperti berita, film, iklan, mode, fiksi, puisi, dan drama. Pendekatan semiotik Barthes menekankan pada analisis dua tahap dalam memahami makna, yaitu gagasan tentang "two order of signification" yaitu makna dasar dan makna konotatif.

Dalam signifikasi tahap kedua yang berkaitan dengan konteks budaya, Barthes juga berbicara tentang "mitos." Mitos adalah cara budaya menginterpretasikan realitas atau fenomena tertentu dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dominan. Misalnya, mitos tentang kesuksesan atau maskulinitas sering kali terbentuk dari pemahaman budaya. Mitos adalah sarana penyebaran ideologi, dan menurut Susilo (yang dikutip Sobur), mempelajari mitos bisa membantu memahami ideologi dalam budaya.

¹⁵ Agus Ahmad."Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 51.

¹⁶ M. Luqman Ahmadi Al Bashir." PESAN SENI BELADIRI DALAM FILM MAN OF TAICHI (Sebuah Analisis Semiotik Roland Barthes Pada Film Man Of Taichi)", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 48.

Umar Junus menjelaskan bahwa mitos terbentuk bukan melalui penelitian mendalam, melainkan melalui observasi umum yang meluas di masyarakat. Mitos menjadi bagian dari cara pandang masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap serta prasangka individu. Ketika kita berinteraksi dengan kenyataan, mitos bisa saja diperkuat atau ditolak. Masyarakat yang terbuka pada budaya luar sering kali memiliki mitos tandingan, atau kontramitos, yang menawarkan sudut pandang berbeda. Meskipun demikian, mitos tetap menjadi bagian yang sangat kuat dan berpengaruh dalam kehidupan, mengatur sikap, ketakutan, dan keberanian seseorang.¹⁷

Sesungguhnya kehidupan manusia, dan dengan sendirinya hubungan antar manusia, dikuasai oleh mitos-mitos. Sikap kita terhadap sesuatu ditentukan oleh mitos yang ada pada diri kita. Mitos tersebut menyebabkan kita menyukai atau membencinya. Mitos tersebut akan menyebabkan kita memiliki prasangka tertentu terhadap sesuatu hal yang dinyatakan dalam mitos. Lewat persentuhan diri kita dengan hal tertentu tersebut, kita dapat mengetahui kebenaran atau kesalahan dari mitos tadi. Persentuhan tersebut mungkin bisa memperkuat mitos itu atau mungkin sebaliknya/ meniadakannya. Perkenalan dengan sesuatu akan memungkinkan kita berbeda anggapan dari yang terdapat dalam satu mitos yang pernah kita hidupi, meskipun ia tidak selalu mengambil arah demikian. Yang pasti, perkenalan dengan sesuatu akan bisa saja menghasilkan mitos-mitos baru yang berbeda dari mitos sebelumnya, bahkan mungkin bisa menentangnya.

Suatu mitos pasti akan selalu didampingi oleh mitos lain, yang merupakan *kontramitos*. Hal ini barangkali bisa dikatakan sifat yang biasanya terdapat pada sebuah masyarakat yang telah terbuka (kepada dunia lain). Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin ada kehidupan tanpa mitos. Kita hidup dengan mitos yang membatasi segala tindak-tanduk kita. Ketakutan atau keberanian terhadap sesuatu ditentukan oleh mitos-mitos yang kita hadapi. Banyak hal yang sulit dipercayai berlakunya, namun ternyata berlaku hanya karena penganutnya begitu mempercayai suatu mitos. Terkadang, ketakutan kita akan sesuatu hal lebih disebabkan karena ketakutan terhadap suatu mitos, dan bukan merupakan ketakutan akan keadaan sebenarnya.

Segala "peraturan" dalam kehidupan kita biasanya dieterangkan dengan suatu alasan mitos itulah sebabnya. Dengan kekuatan mitos yang ada padanya, "peraturan" itu diharapkan akan dapat begitu mencengkam kehidupan kita sehingga kita takut untuk melanggarnya. Kehadiran suatu mitos merupakan kemestian terutama pada hal-hal yang sifatnya abstrak, sesuatu yang tidak jelas tentang baik buruknya, yang oleh Junus Umar disebut sebagai *ambiguous*.¹⁸

¹⁷ Agus Ahmad."Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, 55.

¹⁸ *Ibid*, 55.

Signifikasi Dua Tahap Barthes

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dikutip dari McMillan dan Schumacher (1997) menyebutkan metode kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan terhadap manusia dalam berhubungan dengan orang-orang dan kawasannya sendiri dalam peristilahan dan bahasanya. Menurut Mantra (2004) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-

hari secara dalam, rinci, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sukidin, 2002).¹⁹

2. Objek Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti sudah memiliki atau bayangan yang nantinya menjadi bagian dari unit analisis penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang *pesan dakwah dalam buku “Siapa Bilang Musik Haram”*. Analisis yang diambil adalah bagaimana media dakwah itu ditulis dan disampaikan dalam bentuk buku yang dapat membuat audiens lebih memperhatikan dan memahami keberadaan pengungsi.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa buku sebagai media penelitian yang berjudul “Siapa Bilang Musik Haram”

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari kumpulan buku, jurnal atau hasil penelitian terdahulu.

4. Tahapan Penelitian

a) Tahap Pra-penelitian

1) Menyusun matriks penelitian

Peneliti perlu mencari fenomena yang ada di sekitar baik itu dari media maupun masyarakat langsung. Setelah itu, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya peneliti menuangkan dalam bentuk matriks agar menjadi acuan saat melakukan tahapan selanjutnya.

2) Menyusun Proposal Penelitian

Setelah matrik penelitian selesai, kemudian peneliti merancang penelitian yang tertulis dalam proposal penelitian.

3) Menentukan Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti membutuhkan fokus penelitian, agar hal yang menjadi tujuan awal dapat tercapai.

4) Konsultasi Fokus Penelitian

Setelah membuat fokus penelitian, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk memastikan apakah fokus penelitian sesuai dengan yang diteliti.

b) Tahap Analisis Data

1) Memahami Latar Belakang dan Persiapan Diri

Sebelum melakukan penelitian langsung, peneliti perlu memahami maksud dari objek penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai.

2) Pengumpulan Data

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Cet.1. hlm. 28

Peneliti memulai mengumpulkan data-data yang bersumber dari media yang akan diteliti.

c) Tahap Penulisan Laporan

1) Penyusunan hasil penelitian

Setelah melakukan tahap lapangan, peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian agar informasi dan hasil yang didapat dapat tersusun dengan rapih.

2) Konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing

Laporan penelitian yang berisi proses dari suatu penelitian yang dikemas secara sistematis, objektif ilmiah akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

3) Perbaiki hasil konsultasi

Perbaikan hasil konsultasi sangat diperlukan agar mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). Sedangkan menurut Sukmadinata dikutip dari Hardani, dkk (2020) observasi atau pengamatan ialah cara atau teknik pengumpulan data melalui jalan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁰ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan berupa *analisis teks*. Artinya, peneliti akan mengamati, mencatat, dan menganalisis isi dari buku-buku tersebut untuk memahami informasi atau ide-ide yang disampaikan di dalamnya. Hasilnya berupa interpretasi terhadap konsep, pemahaman konteks, atau penjabaran gagasan yang mendalam mengenai tema yang diteliti.

b) Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini dokumentasi diperlukan karena objek penelitian yang pengumpulan datanya dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang mengandung pesan dakwah yang ada di Buku “Siapa Bilang Musik Haram” karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, serta buku dan jurnal yang berhubungan dengan pesan dakwah terhadap media buku.

²⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu Group, 2020). hlm. 123-124

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158

6. Teknik Validitas Data

Dikutip dari Ahmadi (2014), Lincoln & Guba (1981) menyebutkan ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk meyakinkan data yang telah diperoleh di lapangan dapat dipercaya atau betul-betul akurat, diantaranya sebagai berikut²²:

a) Triangulasi

Triangulasi mencakup para peneliti yang mengambil perspektif yang berbeda tentang masalah yang diteliti atau lebih umum dalam menjawab pertanyaan penelitian. Perspektif ini dapat dibuktikan dengan menggunakan beberapa metode dan/atau dalam beberapa pendekatan teoritis yang keduanya saling terikat. Selanjutnya, ini mengacu pada menggabungkan berbagai jenis data dengan latar belakang perspektif teoretis yang diterapkan pada data.²³

b) Pemeriksaan teman sejawat

Pemeriksaan teman sejawat atau *peer debriefing* adalah suatu proses menunjukkan diri sendiri kepada teman-teman yang tidak mempunyai rasa tertarik dalam suatu cara membuat parallel pembahasan analitis yang bertujuan menyelidiki aspek inkuiri yang implisit pada pemikiran peneliti²⁴. Teknik ini dilakukan melalui diskusi hasil sementara atau hasil akhir penelitian untuk menguji generalitas temuan melainkan juga melindungi peneliti dari bias serta membangun penjelasan yang lebih baik²⁵. Dalam hal ini, peneliti melakukan diskusi dengan Ibu Sri Wahyuningsih, M. Pd. selaku dosen pembimbing,

c) Ketercukupan referensial

Dikutip dari Ahmadi (2014), menurut Eisner (1975) ketercukupan referensial dimaksudkan untuk membentuk ketercukupan dari kritikus tertulis dengan tujuan evaluasi dengan metode keahlian khususnya dalam meneliti karya seni²⁶. Peneliti banyak mencari referensi dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, dan sumber lainnya agar data yang disajikan akurat.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.261

²³ Uwe Flick, *The SAGE: Handbook of Qualitative Data Collection*, (London: SAGE Publication Ltd., 2018), hlm. 532

²⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 270

²⁵ Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (USA: SAGE Publications, 2014), hlm. 263-264

²⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 272

mempersiapkan data tersebut agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan (Creswell (2010) dalam Kusumastuti dan Khoiron (2019)).²⁷

Menurut Miles and Huberman dikutip dari Sidiq & Choiri ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri dari, sebagai berikut:

a) *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bilamana diperlukan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b) *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.

c) *Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang telah disajikan dan dikemukakan bila didukung dengan data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.²⁸

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian dan data yang diperoleh telah terkumpul secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah

²⁷ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 126

²⁸ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 78-85

melakukan analisis data dengan menggunakan teknik *Analisis Semiotik Model Roland Barthes*. Berikut penjelasannya:

- a) *Signifier* (Penanda) – bentuk fisik tanda, seperti kata atau gambar, yang dapat kita lihat atau dengar
- b) *Signified* (Petanda) – makna atau konsep yang diwakili oleh penanda tersebut.
- c) *Denotation* (Denotasi) – makna dasar atau langsung dari tanda, tanpa interpretasi tambahan.
- d) *Connotation* (Konotasi) – makna tambahan yang dipengaruhi oleh budaya, emosi, atau konteks sosial.
- e) *Myth* (Mitos) – makna budaya yang meluas, di mana suatu tanda membawa nilai atau ideologi tertentu yang sudah tertanam dalam masyarakat.

Semua data yang telah diidentifikasi, kemudian analisis dan dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Realitas dakwah yang terjadi dalam adegan dan telah dijabarkan dalam bentuk paragraf sesuai realitas media yang ada. Setelah itu diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan menganalisis mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang berisikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 8 sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisi pembahasan tentang artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori, opini, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan gejala dakwah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melakukan penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu, gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian (analisis data)

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.

J. Jadwal Penelitian

URAIAN KEGIATAN	September				Oktober				November				Desember			
	MINGGU KE-															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■											
Pengumpulan Data						■	■	■								
Analisis Data									■	■	■	■				
Penulisan Skripsi													■	■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Agus. *Pesan Dakwah dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Analisis Semiotik Model Roland Barthes)*. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ahmadi, M. Luqman. *Pesan Seni Beladiri dalam Film Man of Taichi (Sebuah Analisis Semiotik Roland Barthes pada Film Man of Taichi)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasmara, Nabila Syifa. *Kampanye Kemanusiaan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Tinjauan Media Dakwah (CAMP CAT Essential Communication Analysis)*. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Kamaluddin. "Pesan Dakwah." *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, hlm. 44.
- Komarudin, dkk. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kusumastuti, Adhi, & Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lisandi, Ahmad Rian. *Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Buku Pejuang Subuh Karya Hadi E. Halim*. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Marjianto, Bambang. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang, 1999.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: SAGE Publications, 2014.

Sidiq, Umar, & Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Flick, Uwe. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection*. London: SAGE Publication Ltd., 2018.